

Främja RDM-karriärer i Finland - En ram för expertutbildning

Slutrapport¹

Denna rapport är en sammanfattning av den ursprungliga, längre rapporten från [arbetsgruppen](#). Sammanfattningen har utarbetats av Jukka Rantasaari*, Susanna Nykyri**, Manna Satama*** och Anne-Marie Tuikka****.

*Orcid [0000-0001-5927-3781](#), Åbo universitet

**Orcid [0000-0002-5018-5176](#), Tammerfors universitet

***Orcid [0000-0003-3775-9363](#), Östra Finlands universitet

****Orcid [0000-0002-2962-105X](#), Åbo yrkeshögskola

Abstrakt

Rapporten beskriver Finlands växande behov av experter på hantering av forskningsdata (RDM) och av formell utbildning inom detta område. Den beskriver ett specialiserat utbildningsprogram som inkluderar omvärldsanalys, samarbete med intressenter och en modulär läroplan som passar en mängd olika sektorer. Rapporten avslutas med valet av Tammerfors universitet för genomförandet av programmet och betonar vikten av kontinuerligt engagemang från intressenter och internationellt samarbete, inspirerat av Wiens universitets modell.

Inledning

Finland står inför en kritisk brist på yrkesutbildning för experter på hantering av forskningsdata (RDM), som spelar en avgörande roll för att upprätthålla forskningsdataintegriteten. Denna rapport understryker behovet av en formell utbildningsväg som är anpassad till behoven på arbetsplatsen och de föränderliga kraven inom den akademiska världen och andra områden. Rapporten sammanfattar arbetet i arbetsgruppen för professionalisering av RDM-experters i syfte att inrätta ett specialiserat utbildningsprogram för att tillgodose detta behov.

För närvarande är ofta självlärda RDM-experters i allt högre grad involverade i att utbilda nykomlingar i sina organisationer. Dessutom är de befintliga utbildningsprogrammen otillräckliga när det gäller att täcka viktiga RDM-kunskaper. Det föreslagna systematiska, högkvalitativa utbildningsprogrammet syftar till att åtgärda dessa brister. Programmet är i linje med finska

¹ Arbetsgrupp för en färdplan för yrkeskvalifikationer för experter på datahantering. (2024). Främja RDM-karriärer: En ram för expertutbildning i Finland (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640286>

lagstiftningsstandarder och svarar på Europas betydande efterfrågan på dataförvaltare och förbättrade datahanteringskunskaper bland unga forskare.

Hur vi arbetade

Arbetsgruppen med cirka 45 medlemmar bildades under AVOTT, den nationella samordningen för öppen vetenskap och forskning, och genomförde inledningsvis en omvärldsanalys av dataförvaltarutbildningar, följt av brainstormingsessioner om kvalifikationer och färdigheter inom RDM. En färdplan för att professionalisera utbildningen i datahantering skisserades med fokus på fem viktiga steg: öka medvetenheten om utbildningsbehov, beskriva utbildningens innehåll, identifiera en arrangör, etablera en hållbar affärsmodell och bygga förtroende för utbildningens värde.

Arbetsgruppen delades upp i tre undergrupper med regelbundna sexveckorsuppdateringar tillsammans. Den sammanträdde 17 gånger från februari 2022 till januari 2024 för att utveckla RDM-utbildningen.

Undergrupperna arbetade med följande teman: en fokuserade på att motivera behoven för en RDM-utbildning, en skisserade utbildningsinnehållet och en fokuserade på att säkra organisation och finansiering.

Undergruppernas arbete

Undergrupp 1: Skapa medvetenhet om behovet av utbildning

Undergrupp 1 hade till uppgift att öka medvetenheten om RDM-utbildning genom marknadsföringsmaterial och identifierade viktiga målgrupper, inklusive det finska undervisnings- och kulturministeriet, högre utbildningsinstitutioner, företag och AVOTT-samfundet. Undergruppen tog fram en PowerPoint-presentation som sitt huvudsakliga marknadsföringsverktyg, som omfattade ämnen som t.ex. bakgrund och mål för projektet, behovet av professionalisering av dataförvaltare, förhållandet mellan dataförvaltare och andra yrkesverksamma som arbetar med data, den nuvarande internationella och nationella situationen samt rekommendationer. Denna presentation har använts vid olika möten och konferenser, och utbildningsarrangören är inställd på att fortsätta utvecklingen och spridningen av materialet.

Undergrupp 2: Beskrivning av huvudinnehållet i utbildningen som behövs

Undergrupp 2 ansvarade för att utveckla en modulär utbildningsplan för RDM-experter, utformad för att förbättra både tekniska och interpersonella färdigheter. Undergruppens tillvägagångssätt inbegrep att anpassa läroplanen till nationella och internationella standarder och införliva befintliga resurser samtidigt som man undvek onödig överlappning med dem. Skills4EOSC:s harmoniseringsarbete kring professionalisering av datahantering, samt paralleller som drogs till Wiens universitets ackrediterade certifikatkurs, påverkade i hög grad läroplanens utformning.

Undergrupp 2:s omfattande läroplan täckte viktiga RDM-områden och har utformats för att tillgodose olika RDM-yrkesprofiler, med hänsyn till policyorienterade, forskningsinriktade, datavetenskaps-/analysorienterade och infrastrukturorienterade roller, med en ytterligare roll som "förändringsagent" som kan antas av alla. I läroplanen föreslogs fem moduler, som var och en behandlade kritiska aspekter av RDM, med valfri tilläggsutbildning för specialiserade ämnen:

- Modul 1: grunderna i RDM och öppen vetenskap
- Modul 2: grunderna i IT och datavetenskap
- Modul 3: FAIR Data-principer i livscykeln för forskningsdata
- Modul 4: RDM-stöd såsom konsultverksamhet och utbildning
- Modul 5: praktiska tillämpningar via projektarbeten.

Dessa moduler kan skräddarsys för att passa olika yrkesroller, vilket gör det möjligt för deltagarna att tillämpa kunskaper i deras egna sammanhang, med inriktning på yrkesverksamma, forskare och avancerade studenter.

Undergrupp 3: Hitta en arrangör samt startfinansiering för utbildningen

Undergrupp 3 fokuserade på att hitta en koordinator och säkra finansiering för RDM-utbildningen. Arrangören som väljs måste vara trovärdig, kapabel att dela ut poäng och kunnig om RDM:s behov. De finansieringsmodeller som övervägdes var inte beroende av grundläggande finansiering av högre utbildning, utan man föredrog en strategi där deltagarna betalar för att säkerställa hållbarhet.

Tammerfors universitet valdes ut för planering och organisering med stöd av undervisnings- och kulturministeriets stipendium. Bidraget kommer att täcka kostnaderna för en koordinator, innehållsskapande samt administrativa kostnader. Utbildningsplanen föreställer sig ett år av utveckling, följt av ett modulärt 15-poängsprogram med sessioner på plats och online, inklusive en praktisk komponent.

Programmets design gör det möjligt att slutföra programmet helt eller delvis, där den första omgången fokuserar på att utrusta deltagarna för olika datahanteringsroller. Förutom nationella partners som CSC – IT-centrum för vetenskap och samarbetsgruppen Samordning av öppen vetenskap och forskning (AVOTT) eftersträvas ett internationellt samarbete, särskilt med Wiens universitets utbildning inom dataförvaltning, i syfte att förbättra programmets kvalitet och relevans.

Slutsatser och följande steg

Behovet av datahanteringsexperter är allmänt erkänt inom området, vilket motsvarar en allmän enighet bland experter. Baserat på diskussioner med olika aktörer övertygades arbetsgruppen om att en omfattande utbildning behövs för att stödja och effektivisera vetenskaplig forskning och datadelning. För detta syfte räcker det inte med korta kurser eller en viss anpassning av befintlig utbildning.

Gruppen bestämde sig därför för att förlita sig på insikter från aktuella experter på forskningsdatahantering och externa studier för att utforma utbildningsprogrammet. Det är viktigt att öka medvetenheten om den yrkeskompetens som krävs inom datahantering och betydelsen av riktad utbildning.

Nästa steg för 2024 innebär särskild planering och förberedelser inför utbildningen som leds av en inhyrd koordinator. Den inledande utbildningen kommer att innehålla ett kickoff-evenemang på plats, följt av online-sessioner, och kommer att kulminera i en praktikplats. Programmet är utformat som modulärt och möjliggör delvis eller fullständigt slutförande, med ett certifikat som tilldelas för att slutföra hela 15-poängsprogrammet. Utbildningen planeras att pilottestas två gånger, 2025 och 2026, med ett varaktigt partnerskap med CSC, AVOTT och FSD (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv). Dessutom syftar utbildningen till att främja internationellt samarbete för att söka efter gemensamma utbildningsåtgärder. Slutligen kommer kontinuiteten för den nödvändiga RDM-expertutbildningen att utformas under pilotfasen.

Arbetsgruppens deltagare

Minna Ahokas	CSC – IT-centrum för vetenskap
Pauli Assinen	Helsingfors universitet
Lise Eriksson	Åbo Akademi
Katja Fält	Tammerfors universitet
Malin Fredriksson	Åbo Akademi
Siiri Fuchs	CSC – IT-centrum för vetenskap
Enrico Glerean	Aalto-universitetet
Catarina Harjunen	Åbo Akademi
Lucie Hradecka	Aalto-universitetet
Nina Hynnä	Tavastlands yrkeshögskola
Helena Jäntti	Östra Finlands universitet
Päivi Kanerva	Tammerfors universitet
Riitta Koikkalainen	Finlands nationalbibliotek
Joonas Koiranen	Yrkeshögskolan Metropolia
Mari Elisa Kuusniemi	Helsingfors universitet
Ari-Pekka Kvist	Uleåborgs universitet
Katja Laine	Vasa universitet
Mietta Lennes	Helsingfors universitet
Minna Marjamaa	Laurea yrkeshögskola
Marja Moisio	Helsingfors universitet
Elina Mäntylä	Åbo universitet
Niina Nurmi	Helsingfors universitet
Elina Nurminen	Yrkeshögskolan Metropolia
Susanna Nykyri	Tammerfors universitet
Janne Nyström	Yrkeshögskolan Arcada
Liisa Näpärä	Finlands nationalbibliotek
Jukka Rantasaari	Åbo universitet
Päivi Rauste	CSC – IT-centrum för vetenskap
Taina Saarenpää	Lapplands universitet
Manna Satama	Östra Finlands universitet
Riikka Sinisalo	LUT-universitet

Anna Småros	Yrkeshögskolan Arcada
Anne Sunikka	Aalto-universitet
Maria Söderholm	Finlands miljöcentral
Mika Virtanen	Uleåborgs universitet
Anne-Marie Tuikka	Åbo yrkeshögskola
Qingbo Xu	Svenska handelshögskolan